

CRISI ANTROPOLOGICA E SALVAGUARDIA DEL CREATO. UNA RELAZIONE NELLA LINEA DELLA *LAUDATO SI'*

Introduzione

Per approcciare correttamente il tema della salvaguardia del creato appare opportuno partire dalla riflessione sulla condizione dell'uomo. Descrivere i sintomi del malessere dell'ambiente senza riconoscerne la radice umana non è sufficiente¹. Le crisi ambientali non sono conseguenza di eventi astronomici o geologici, ma hanno origine dal disorientamento dell'uomo che ha smarrito la propria vocazione all'interno del creato. Le relazioni fondamentali che l'uomo vive con Dio, con la terra e con il prossimo, attraverso il peccato «secondo la Bibbia, [...] sono rotte, non solo fuori, ma anche dentro di noi»².

Le crisi ecologiche, dunque, sono sempre anche crisi dell'uomo e per questo la dottrina sociale della Chiesa (DSC) parla di ecologia integrale. È necessario riflettere sulla socialità della vita perché tutto è connesso. Il vivere sociale non può essere separato dalla vita dell'ambiente. Come si parla di ecologia ambientale, così si deve parlare di ecologia umana, economica, delle comunicazioni, delle istituzioni, culturale e di tutti gli aspetti che definiscono la vita degli esseri viventi. Papa Francesco dedica al tema dell'ecologia integrale l'intero IV capitolo della *Laudato si'* (LS) e invita ad assumerlo come atteggiamento.

«Un'ecologia integrale richiede di dedicare un po' di tempo per recuperare la serena armonia con il creato, per riflettere sul nostro stile di vita e i nostri ideali, per contemplare il Creatore, che vive tra di noi e in ciò che ci circonda [...]. Stiamo parlando di un atteggiamento del cuore, che vive tutto con serena attenzione, che sa rimanere pienamente presente davanti a qualcuno senza stare a pensare a ciò che viene dopo, che si consegna ad ogni momento come dono divino da vivere in pienezza. Gesù ci insegnava questo atteggiamento quando ci invitava a guardare i gigli del campo e gli uccelli del cielo, o quando, alla presenza di un uomo in ricerca, «fissò lo sguardo su di lui» e «lo amò» (Mc 10,21). Lui sì che sapeva stare pienamente presente davanti ad ogni essere umano e davanti ad ogni creatura, e così ci ha mostrato una via per superare l'ansietà malata che ci rende superficiali, aggressivi e consumisti sfrenati»³.

¹ Cfr. FRANCESCO, lettera enciclica *Laudato si'* (24 maggio 2015), n. 101.

² *Ibid.*, n. 66.

³ *Ibid.*, nn. 225s.

Nell'enciclica papa Francesco ricorda come anche il patriarca Bartolomeo richiama l'attenzione sulle radici etiche e spirituali delle crisi ambientali, che per essere risolte chiedono la conversione dell'uomo e non solo soluzioni tecniche⁴.

Il tema dell'ecologia integrale, a sua volta, è «inseparabile dalla nozione di bene comune, un principio che svolge un ruolo centrale e unificante nell'etica sociale»⁵: tema non a caso in grande sofferenza proprio per la difficoltà dell'uomo post-moderno a concepirsi sempre più come appartenente a una comunità.

Nel presente articolo si cercherà prima di tutto di cogliere la condizione dell'uomo contemporaneo, per comprendere successivamente come questi, raggiunto dalla Parola di Dio, può mutare la sua intenzionalità, con la quale è chiamato a vivere la storia presente nel tentativo di allargare le possibilità di bene e così accompagnare l'ambiente verso il proprio compimento.

1. L'elemento antropologico

Se non si può prescindere dalla relazione esistente tra le crisi ambientali e gli atti disordinati dell'uomo, diventa utile esaminare la condizione dell'uomo nel contesto culturale soprattutto occidentale. Papa Francesco, nel III capitolo della LS, dal titolo «La radice umana della crisi ecologica», propone di leggere la vita e l'azione dell'uomo attraverso il paradigma tecnocratico. Sembra opportuno mettere in evidenza anche la dinamica consumistica del nostro mondo e per questo si farà riferimento soprattutto agli scritti del sociologo Zygmunt Bauman.

1.1 L'uomo consumatore

Viviamo un'epoca in cui si è affermata la teoria economica neoclassica. I neoclassici pongono al centro dell'analisi economica il consumatore con i suoi bisogni e non più il tema dello sviluppo, e dunque della produzione che porta con sé anche il concetto della programmazione economica.

L'uomo è visto come in un grande magazzino, come un cliente da sedurre. Non custode o amministratore del creato, ma predatore e consumatore. Così facendo egli si illude, con le conoscenze tecniche, di poter ovviare agli scompensi causati dalla propria azione; si pensi alla perdita della biodiversità: «Ci illudiamo di poter sostituire una bellezza irripetibile e non recuperabile con un'altra creata da noi»⁶. Viene enfa-

⁴ Cfr. *ibid.*, n. 9.

⁵ *Ibid.*, n. 156.

⁶ *Ibid.*, n. 34.

tizzata la libertà dell'uomo a favore di scelte individualiste ed egoistiche. Il rischio è di considerarlo un essere da "accontentare" continuamente nei suoi appetiti.

Al bisogno d'appartenere a una comunità si dà l'inadeguata risposta di un'identità fatta a tappe, dalle quali ci si può liberare per ripartire, perdendo i punti di riferimento precedenti. La prospettiva che possano esistere cose "per sempre" è evitata. Ciò che realizza il singolo è il momento in cui si può gettar via qualcosa e far posto a qualcos'altro.

«Nella società dei consumatori liquido-moderna nessuna identità è un dono ricevuto alla nascita, nessuna identità è "data", e tanto meno lo è una volta per tutte e in modo sicuro. Le identità sono progetti: compiti da assumersi e svolgere con impegno fino a un completamento infinitamente remoto»⁷.

Le cose durature, beni o conoscenze che siano, non sono più un valore. Conta ciò che è attraente, con la possibilità di ricominciare continuamente. Quel che in passato si presentava come un atteggiamento che poteva apparire patologico, oggi è visto come comportamento virtuoso.

Bauman chiama «società dei consumatori» quella i cui membri sono coinvolti, chiamati, invitati e interrogati principalmente come consumatori⁸. Con questa espressione intende evidenziare la caratteristica fondamentale che definisce gli individui, nel senso che il modo con cui l'individuo si rapporta alla realtà nella sua ricchezza di cose e di persone è il modo tipico con cui ci si rapporta con i beni e servizi. Una società modellata sul *cliché* del mercato. Stili di vita e progettualità sono ispirati al consumismo, che nel contempo disapprova altre espressioni culturali.

A sua volta la persona, così come del resto tutta la realtà, è considerata un prodotto da consumare. Le persone mirano a distinguersi dalla massa delle altre "merci" rappresentata da tutti gli altri individui. Trasformarsi in una "merce" cercata, apprezzata, notata, di cui si parli, è il modo per fare la differenza in una società di consumatori: è un "dovere" dell'individuo.

Le evoluzioni dello sciame di api, secondo Bauman, descrivono bene il comportamento delle comunità umane. Basta osservare l'atrio di un grande centro commerciale o di una strada dello *shopping*. Lo "sciame" si compone, si disperde e si raduna di nuovo ogni volta che deve raggiungere un nuovo obiettivo. Volta per volta cambia chi dirige lo "sciame", e questo può accadere anche durante lo stesso spostamento. Tutti replicano lo stesso comportamento, tutti consumano. Non ci sono specialisti, non serve collaborazione, basta la vicinanza fisica. Negli "sciame umani" la certezza

⁷ Z. BAUMAN, *Consumo, dunque sono*, Roma – Bari 2010, 138.

⁸ Cfr. *ibid.*, 66.

morale viene dal numero, che suggerisce l'idea che sia impensabile confondere un così tanto alto numero di individui che pensano e scelgono senza costrizione⁹.

La società dei consumatori frantuma i gruppi e favorisce la creazione di "sciame". Nello "sciame" l'individuo si sente esaltato in quell'attività solitaria che è il consumo, e che rimane tale anche quando si fa in compagnia. Nel consumare non nascono legami solidi, ma relazioni che possono facilmente sciogliersi, visto che le mosse compiute insieme con gli altri individui poco o nulla dicono sulle mosse successive o sulle precedenti.

Dal consumo condiviso di ciò che era stato prodotto (di cui l'immagine più significativa era l'istituto familiare o la comunità di amici, in cui il consumo esprimeva anche la scelta di rafforzare i legami), si è passati al pasto "fai da te" per proteggere la solitudine dei consumatori.

La stessa crescita economica è legata alla vitalità dei consumatori. Chi spende solo per soddisfare i propri bisogni rappresenta il maggior pericolo per il mercato dei consumi, che ha bisogno di chi sostiene la domanda. Così il ciclo virtuoso diventa il "compra, usa, getta", che si oppone al consumo dell'epoca moderna dove i beni acquisiti non erano destinati a un consumo immediato, ma al contrario dovevano essere protetti dall'usura e dalla dispersione, in un tentativo di conservarli quasi intatti, come il prestigio raggiunto che si voleva conservare: il mobile che accompagnava tutta la vita della famiglia o la cristalliera dove riporre le suppellettili più preziose o la panca con i tessuti di maggior pregio¹⁰.

Per Bauman il passaggio dal consumo, fenomeno che è stato conosciuto in tutte le epoche, al consumismo, dove il consumo diventa lo scopo stesso dell'esistenza degli individui, rappresenta il nuovo fondamento dell'economia¹¹. Il consumismo diventa la forza che più fa funzionare la società.

Il consumismo, contrariamente a quanto si pensa comunemente, non associa la felicità al soddisfacimento del bisogno, ma l'associa al crescere dei desideri in quantità e intensità. È il suscitare nuovi desideri che innesca la domanda di nuove merci e servizi. La vera spinta all'economia è data dalla mancata soddisfazione reale duratura dei desideri, dall'infelicità dei membri, purché conservino la convinzione che nel prossimo tentativo di soddisfare quei desideri, o i nuovi che emergeranno, potranno ricevere una risposta migliore.

⁹ Cfr. ID., *L'etica in un mondo di consumatori*, Roma – Bari 2010, 3-30.

¹⁰ Cfr. *ibid.*, 114-120. Da qui dovrebbe nascere la riflessione sullo smaltimento dei rifiuti, problema che viene affrontato sempre a valle, quando i meccanismi che lo generano sono in azione e mai in tempo per metterli in discussione. In fondo anche l'immondizia fa PIL, in termini di imballaggi prodotti e di merci e attrezzature dalla vita breve. Non meno importanti sono i costi degli impianti e delle emergenze che volta per volta si creano, tutte attività che fanno crescere il PIL, che purtroppo poi altro non rappresenta che la possibilità di indebitarsi ancora, o con altre parole di far consumare ancora.

¹¹ Cfr. ID., *Consumo, dunque sono*, 36.

1.2 Quale libertà?

Alla luce di queste riflessioni, diventa importante soffermarsi anche sull'esperienza che l'uomo fa della libertà. Spesso si sente ripetere l'affermazione secondo la quale viviamo in un mondo libero. È utile domandarsi se tale affermazione altro non sia che un obbligo a caricarsi della responsabilità riguardo alla felicità propria. Tutto dipenderebbe dalle nostre scelte, dalle nostre decisioni. La libertà è vista come emancipazione dai doveri o dai modi di fare, ma chiama prima o poi a fare i conti con le proprie responsabilità.

«Nel contesto deregolamentato e privatizzato, focalizzato su interessi e scopi consumistici, la responsabilità consuntiva delle scelte — per l'azione che fa seguito alla scelta e per le conseguenze di quelle azioni — ricade, né più né meno, sulle spalle dei singoli attori»¹².

La coercizione è sostituita dalla stimolazione, l'imposizione forzata dalla seduzione; l'individuo ha il compito di assumere decisioni etiche senza poter contare sul supporto di un'autorità che possa alleggerire o rimuovere il peso della responsabilità ed esponendosi a stati di forte incertezza anche se prontamente soccorsi da servizi di sostegno alla persona che in una società di consumatori certo non mancano. La responsabilità è prima di tutto verso se stessi; non c'è spazio, in una società dei consumi, per essere attenti anche agli altri.

Non è la comunità che ti rende felice. L'esser felice dipende prevalentemente dalle scelte individuali. Questo passaggio è frutto dei processi liquido-moderni di deregolamentazione e privatizzazione, in cui le strutture comunitarie cedono le proprie competenze. Per Bauman nella ricerca della felicità si è passati dal «*Liberté, Egalité, Fraternité* al «*Sécurité, Parité, Réseau*»¹³.

L'ascesa continua verso la libertà dell'individuo e la libertà di espressione a scapito della fraternità, forse ha ormai raggiunto un punto in cui per i più il prezzo da pagare, in termini di insicurezza, è diventato troppo alto, tanto che volentieri si può rinunciare a una qualche libertà personale pur di sentirsi maggiormente tutelati¹⁴.

La "parità", che ha preso il posto dell'uguaglianza, conosce la stessa crescita della "sicurezza". Se da un lato aumentano le disparità verticali (si pensi all'accesso ai valori universali, come l'accesso al cibo) senza che nessuno gridi allo scandalo in maniera convinta, dall'altro si moltiplicano le differenze orizzontali normalmente elogiate dai più per dare a tutti, in questo mondo, un posto tollerato. È il modo li-

¹² Id., *L'etica in un mondo di consumatori*, 50.

¹³ *Ibid.*, 87.

¹⁴ Cfr. *ibid.*, 88.

quido-moderno di esercitare l'equità, in cui non si mette in discussione quel che si sta facendo, ma semplicemente ci si concentra per dare la possibilità a tutti di entrarne a far parte¹⁵.

Alla fratellanza, che parla di una struttura preesistente, è subentrata la rete, fatta di un susseguirsi di comunicazioni in cui l'individuo è il nodo di raccordo. Si entra a farne parte senza necessariamente comunicare con tutti direttamente¹⁶. Questo la differenzia dalla comunità, dove ogni membro vive la totalità dei rapporti. La rete si caratterizza per la facilità con cui si può smantellare o rimodellare. L'appartenere non è un dato di partenza ma lo si acquisisce e lo si può anche perdere a seconda delle regole fissate dal "gestore"¹⁷.

1.3 Il rapporto con il prossimo: ognuno gioca per sé

Sembra essere questo il messaggio che viene lanciato dai popolarissimi *show* televisivi, presi come riferimento da Bauman per esporre il sospetto con il quale normalmente ci confrontiamo con gli altri. Nessuno è indispensabile o ha conquistato diritti inalienabili o meriti passati che conservano valore. Per emergere è bene che non si abbiano legami forti e duraturi con la terra e con le persone, ma che si sia pronti a sciogliere i legami, utilizzando le proprie energie migliori per affermarsi.

Gli schemi consumistici determinano la nostra esistenza. Tutti siamo convinti di aver bisogno di cose per essere soddisfatti, il che ci spinge a una corsa per avere più soldi, per poter comperare di più e rimediare con regali costosi alla nostra mancanza, andando così a materializzare le nostre relazioni.

I lavoratori, non coloro che possono essere facilmente rimpiazzati, ma coloro che appartengono al *board* dell'azienda, è bene che si trovino meglio accolti in azienda che a casa, per poter così dar tutto alla causa societaria. I "cercatori di teste" vanno in cerca di persone che vogliono far risultato, meglio se senza legami affettivi stabili. E in ogni caso si può sempre contare sul potere di seduzione che ha la carriera per poter man mano allentare i legami. La dinamica del dono è assente e in maniera più o meno inconscia prevale la pretesa di ordinare tutto a se stessi.

Le conseguenze sulla vita legata a un territorio sono evidenti. Il distacco, sia fisico che spirituale dalla casa, rende sempre più incapaci di affrontare quei conflitti che naturalmente la condivisione della vita con i suoi luoghi comporta. La comprensione e il dialogo, da sfida ineludibile, diventano semplice prova che, se non superata, viene risolta con la fuga.

¹⁵ Cfr. *ibid.*, 88s.

¹⁶ Se l'individuo A e l'individuo B fanno parte della rete di C, entrambi comunicano con quest'ultimo ma non per questo automaticamente comunicheranno tra di loro.

¹⁷ Cfr. *ibid.*, 89s.

A prescindere dai tanti significati che si vuol dare al termine globalizzazione, per Bauman il termine significa essenzialmente il dipendere gli uni dagli altri¹⁸. Secondo Bauman, non è riproponibile la distinzione che a metà del secolo scorso Karl Jaspers faceva fra una colpa morale e una colpa metafisica¹⁹. Data l'interdipendenza degli atti umani, infatti, non possiamo mai dirci certamente innocenti. Spesso siamo impotenti individualmente ma sicuramente responsabili verso gli altri. Il dato di fatto è che la responsabilità che siamo pronti a prenderci o il raggio della solidarietà che siamo pronti a coprire non ci spingono così lontano fino ad arrivare dove sono le persone e i luoghi (foreste, mari, deserti, etc.) che subiscono le conseguenze delle nostre azioni.

Ci sarà mai un sistema sociale che sappia rispondere a questa nuova sfida? C'è sicuramente un livello globale sul quale si è saputo attestare il mercato finanziario, ma lo stesso non hanno saputo fare, almeno fino ad ora, la cura per l'ambiente così come anche la cultura e il potere politico. La globalizzazione è una storia ancora da scrivere. Non è realistico pensare di tornare indietro ma sicuramente è doveroso trovare le strade per permettere una più equa distribuzione dei benefici.

Così come lo Stato-nazione fu una risposta adeguata al tempo moderno, altrettanto bisognerà fare oggi formando una nuova organizzazione che risponda alle esigenze di governare la globalizzazione; sarebbe un errore riprodurre su scala mondiale un modello che replichi le istituzioni democratiche che hanno governato fin qui gli Stati-nazione.

È auspicabile che si arrivi alla definizione di una *governance* mondiale per affrontare adeguatamente le politiche ecologiche e di contrasto alla povertà.

La proposta della DSC è ripresa e riassunta nella LS.

«La medesima logica che rende difficile prendere decisioni drastiche per invertire la tendenza al riscaldamento globale è quella che non permette di realizzare l'obiettivo di sradicare la povertà. Abbiamo bisogno di una reazione globale più responsabile, che implica affrontare contemporaneamente la riduzione dell'inquinamento e lo sviluppo dei Paesi e delle regioni povere. Il XXI secolo, mentre mantiene una *governance* propria di epoche passate, assiste ad una perdita di potere degli Stati nazionali, soprattutto perché la dimensione economico-finanziaria, con caratteri transnazionali, tende a predominare sulla politica. In questo contesto, diventa indispensabile lo sviluppo di istituzioni internazionali

¹⁸ Cfr. *ibid.*, 72.

¹⁹ Con colpa metafisica si intende il senso di colpa per un danno subito da un uomo, danno che in nessun modo è riconducibile all'azione del soggetto morale. Questo tipo di colpa è quello più difficile da estirpare, perché quando accade un orrore come fu quello del regime nazista, con tutto ciò che è tristemente noto, si giunge al punto di sentirsi colpevoli del fatto di essere ancora vivi.

più forti ed efficacemente organizzate, con autorità designate in maniera imparziale mediante accordi tra i governi nazionali e dotate del potere di sanzionare. Come ha affermato Benedetto XVI nella linea già sviluppata dalla dottrina sociale della Chiesa, “per il governo dell’economia mondiale; per risanare le economie colpite dalla crisi, per prevenire peggioramenti della stessa e conseguenti maggiori squilibri; per realizzare un opportuno disarmo integrale, la sicurezza alimentare e la pace; per garantire la salvaguardia dell’ambiente e per regolamentare i flussi migratori, urge la presenza di una vera *autorità politica mondiale*, quale è stata già tratteggiata dal mio predecessore, [san] Giovanni XXIII”²⁰.

1.4 La mercificazione della vita umana

Nel promuovere il consumismo, non sempre si è stati in grado di tracciare con chiarezza la linea che divideva gli obiettivi dalle conseguenze impreviste, che dal linguaggio militare e poi da quello giuridico hanno preso il nome di “danni collaterali”.

Bauman sostiene che la conseguenza principale del perseguimento degli interessi economici attraverso la cultura dell’offerta e dei consumi ha prodotto la mercificazione «complessiva e completa della vita umana»²¹ e dell’ambiente. La merce è diventata una sorta di *template*, di modello sul quale basiamo la nostra stessa soggettività che volta per volta possiamo vendere e/o acquistare.

Un po’ tutti conserviamo familiarità con alcune categorie sociologiche oggi in disuso come “classe operaia” e “classe inferiore”. Alla prima veniva riconosciuto un ruolo indispensabile, mentre attraverso la seconda categoria si riconosceva la possibilità, attraverso l’impegno, di poter risalire liberamente gli scalini della vita sociale e potersi attestare a livelli più alti.

All’interno di una società non accogliente, Bauman prevede l’esistenza di una «sottoclasse»²², verso la quale la legge si applica con dinamiche che esprimono negazione ed esclusione. Alla sottoclasse è negato l’accesso alla vita comunitaria in quanto ritenuta incapace di poter dare un contributo alla vita sociale, anzi è fondamentalmente ritenuta una “non classe” perché parassita del corpo sociale, quindi inutile.

In una società di consumatori, che valuta anche le persone per il loro valore di mercato, come se fossero merce, la sottoclasse è composta da chi non ha valore di mercato, da chi non può essere mercificato e dunque scambiato. Sono consumatori falliti.

²⁰ LS, n. 175.

²¹ BAUMAN, *Consumo, dunque sono*, 146-149.

²² *Ibid.*, 153.

La riflessione sulla cultura dello scarto è uno degli assi portanti che attraversa tutta la LS²³. Questa cultura colpisce insieme sia le persone escluse che le cose. Sono esclusi i bambini che non corrispondono ai desiderata dei genitori, sono escluse le persone più povere che sono le prime a subire le conseguenze negative dei disastri ambientali. Persone costrette alle migrazioni, a soffrire della scarsità di acqua e delle conseguenze dell'abbandono delle aree sfruttate, soggiogate dal debito, prive della probabilità di soddisfare i bisogni primari, con minori possibilità di poter usare le tecnologie necessarie per ridurre gli impatti ambientali dei processi produttivi, vittime della tratta di esseri umani o della compravendita di organi, che vivono in aree urbane degradate. Persone che si vorrebbero scartare con il controllo della natalità pur di evitare l'incontro con il volto dell'altro che, povero, mi interpella e pone la domanda morale di voler essere.

Verso i poveri abbiamo un debito. «Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri»²⁴.

Poveri che in contesti urbani o rurali riescono a volte a costituire esempi encomiabili di ecologia umana. Persone vittime della cultura dello scarto verso le quali il papa chiama a una solidarietà e a una scelta preferenziale.

Per Bauman il risultato più evidente del trionfo a livello globale di questa dinamica è la presenza di "rifiuti umani", resi superflui dal capitalismo, che così sarà "soffocato" dai suoi stessi "prodotti di scarto". Provocatoriamente, Bauman dice che, se ci siamo soffermati a riflettere sull'impatto ambientale dei rifiuti, non abbiamo ancora preso in considerazione cosa accadrà se non si pone rimedio alle tante vite umane che vengono scartate da questo sistema.

«I profughi e gli immigrati che vengono da terre remote ma richiedono di stabilirsi nelle vicinanze, sono adatti unicamente al ruolo di simulacro da dare alle fiamme in quanto spettro delle forze globali, temute e invisibili perché svolgono il loro compito senza consultare coloro i quali sono destinati a subirne le conseguenze. Dopotutto, i richiedenti asilo e i migranti economici sono repliche collettive della nuova élite dominante del mondo globalizzato, da molti sospettata di essere il vero cattivo. Al pari di questa élite, non sono legati a nessun posto, sono infidi e imprevedibili. Al pari di questa élite, incarnano l'insondabile spazio dei flussi dove l'odierna precarietà della condizione umana affonda le sue radici. Cercando invano altri sbocchi più adatti, le paure e le angosce trala-

²³ Cfr. *ibid.*, n. 16.

²⁴ LS, n. 49.

sciano bersagli a portata di mano e riemergono sotto forma di risentimento popolare e paura degli estranei vicini»²⁵.

Le città sono diventate «le discariche di problemi concepiti e partoriti a livello globale»²⁶. Nate per difendere gli abitanti dai pericoli, sono diventate il luogo dove si consumano i peggiori crimini. I cittadini e i loro amministratori sono chiamati ad affrontare e risolvere una situazione che è palesemente al di fuori della loro portata, ossia risolvere localmente problemi che hanno una dimensione mondiale.

1.5 La concezione del tempo

Per cogliere la natura della condizione umana nella società liquido-moderna, bisogna infine soffermarsi a riflettere anche sul significato che si dà al tempo²⁷. A una visione passata di tempo lineare o ciclico, Bauman sostituisce la visione di un tempo “puntinista”, frantumato in tanti pezzi singoli. In un tempo così concepito non si tratta più di insistere su una linea, ma di spostarsi continuamente a un altro punto, senza soffermarsi sul passato e scoprendo totalmente le potenzialità del momento.

Il passato viene così depotenziato, c'è sempre una possibilità di ricominciare, di diventare qualcuno totalmente diverso. Dal momento che in ogni punto del tempo sono racchiuse tutte le potenzialità, diventa possibile essere diversi in tanti modi nell'arco di una sola vita.

Il *carpe diem* sostituisce il *memento mori*. L'identità, un tempo coincidente con la durata della vita, diventa un semplice attributo del momento. Nel tempo liquido-moderno non conta la continuità, ma il disimpegno, la discontinuità e la dimenticanza. La formazione della personalità è pensata in maniera costante e sempre incompleta, senza limiti di tempo.

La formazione pertanto deve costantemente sollecitare l'individuo a essere cittadino, a non limitarsi a tener aggiornate le sole competenze professionali, ma a preservare la capacità di scelta e le condizioni sociali che rendono possibile il continuare a scegliere liberamente.

²⁵ Z. BAUMAN, *Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido*, Roma – Bari 2007, 53; vedi anche ID., *L'etica in un mondo di consumatori*, 38s.

²⁶ ID., *Modus vivendi*, 95.

²⁷ Cfr. ID., *L'etica in un mondo di consumatori*, 140-144; ed anche ID., *Consumo, dunque sono*, 41-47.

2. In dialogo con la rivelazione: dominare e custodire

L'umano ci viene rivelato. La teologia è sempre anche antropologia in quanto rivela all'uomo il suo stesso essere. La Parola di Dio è dono per l'uomo che così riscopre continuamente se stesso.

In questo paragrafo si rifletterà sul racconto biblico della creazione e specialmente sui versetti di Gn 1,26-31, che sono ben conosciuti e commentati. La relazione tra l'uomo e l'ambiente, in particolare con il mondo animale, è caratterizzata dal verbo "dominare". Ma va registrato che questo passo di Genesi, che racconta la creazione dell'uomo e la sua relazione con il creato, è seguito e accompagnato dal successivo racconto di creazione, Gn 2,15, dove della relazione tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda si dice: «Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse». In questo brano il "custodire" definisce la relazione tra l'uomo e il giardino di Eden dove è stato posto da Dio. La Sacra Scrittura si sofferma spesso sull'aspetto della custodia, caratterizzandolo sia attraverso la relazione tra l'uomo e Dio²⁸ sia attraverso la relazione tra l'uomo e il suo simile²⁹, ma anche attraverso la relazione tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda. È opportuno allora non separare il "dominio" e la "custodia", in quanto quest'ultima aiuta a definire correttamente il primo.

Nella rivelazione ebraico-cristiana appare chiaro che l'uomo non è il dominatore della terra: questa gli è stata affidata. Risulta pertanto scorretto giustificare attraverso la lettura di Genesi lo sfruttamento selvaggio della terra, in quanto l'uomo sarebbe legittimato nel suo essere sfruttatore e dominatore³⁰.

Si cercherà anche all'interno dei testi di mostrare il legame tra l'atteggiamento richiesto verso il creato e quello richiesto verso il fratello. Lo sa bene Caino al quale indirettamente viene chiesto conto riguardo alla mancata custodia del fratello. L'uomo è chiamato da Dio a mantenere una relazione giusta con il prossimo, a prendersene cura in maniera corretta; questa relazione va custodita, altrimenti l'uomo distruggerà non solo se stesso ma anche la relazione con Dio e con la terra. «Quando tutte queste relazioni sono trascurate, quando la giustizia non abita più sulla terra, la Bibbia ci dice che tutta la vita è in pericolo»³¹.

²⁸ Si veda ad es. Es 19,5: «Se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza».

²⁹ Si veda ad es. Gn 4,9: «Sono forse io il custode di mio fratello?».

³⁰ Cfr. LS, n. 67.

³¹ *Ibid.*, n. 70.

2.1 La missione di custodire

«Dio disse: Facciamo l'uomo» (Gn 1,26). Il testo rivela il passaggio dalla prima persona singolare alla prima plurale, quasi a voler mostrare che all'interno di Dio è presente una relazione³². Questa espressione può anche voler sottolineare un parlare di Dio rivolto all'uomo. Infatti nei primi due vv. del racconto della creazione dell'uomo manca la formula «e Dio vide: ed ecco era cosa buona», che verrà solo in seguito; viene usato il verbo “fare”, che indica un'azione anche dell'uomo, e non il verbo creare; solo dopo aver detto «facciamo l'uomo» (v. 26), si aggiunge che Dio «creò l'uomo», cioè fece la sua parte in questa opera di creazione; c'è ancora un'ultima particolarità al v. 27: una omissione del termine «somiglianza», quasi a voler suggerire che Dio crea l'uomo a sua immagine, ma il somigliargli è affidato all'uomo come compito³³.

In seguito, durante il sonno di Adam (cfr. Gn 2,21), Dio plasma la donna dal suo fianco. Adam aprendo gli occhi per la prima volta parla e vede nella donna «carne della mia carne e osso delle mie ossa» (Gn 2,23), riconoscendola come altra da sé e allo stesso tempo somigliante. Questo è l'uomo chiamato da Dio a custodire il creato, un uomo “fatto” di relazione con chi è irriducibilmente diverso e allo stesso tempo simile.

Il comando rivolto all'uomo del «dominate» (Gn 1,28) non postula dunque una signoria che elimina l'altro da sé, ma la custodia di questa relazione con l'altro: relazione che è inscritta nella propria identità.

L'uomo dunque, essendo immagine di Dio, è chiamato a esercitare il dominio al modo di Dio. Allora ci si chiede: come esercita Dio il dominio?

Aiutano a dare risposta i racconti della creazione che si aprono con l'immagine del caos: «La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso» (Gn 1,2). Dio domina il caos attraverso la sua Parola che ha la forza di separare, distinguere e dividere fino a creare dal caos il cosmo, il mondo: «Dio disse: sia la luce! E la luce fu» (Gn 1,3). Con la Parola creatrice Dio domina le tenebre ponendo a esse un limite. Le tenebre infatti non vengono eliminate, ma vengono messe al loro posto, in funzione della luce. Il dominio a immagine di Dio avviene dunque attraverso la parola di bene che non sopprime.

La relazione tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda è contrassegnata dalla parola che ordina, separa e dona significato alla realtà. La mitezza, che caratterizza la parola, non distrugge e non si impossessa delle cose. Ecco allora che il dominio si rivela come una vera e propria custodia.

³² Cfr. P. BEAUCHAMP, *All'inizio Dio parla*, Roma 1992, 23-37.

³³ Cfr. A. WÉNIN, *Non di solo pane... Violenza e Alleanza nella Bibbia*, Bologna 2004, 25; vedi anche M. BALMARY, *La divina origine. Dio non ha creato l'uomo*, Bologna 2006, 56.

Non solo, ma custodire come custodisce Dio, dominare a immagine di Dio passa anche attraverso una distanza. Nel racconto della creazione si ripete, quasi per ogni opera della creazione: «Dio guardò: ed ecco era cosa buona»; il Signore si ferma e contempla l'opera compiuta; questo fare di Dio di fronte alla creazione chiede una distanza, uno spazio che Dio mette tra sé e ciò che ha compiuto; il Creatore non si appropria di ciò che ha creato, ma lo distanzia da sé, donandogli una vita propria e indipendente da sé. In questo spazio Dio contempla la sua opera e si apre alla meraviglia.

Anche il secondo racconto della creazione rivela che la custodia richiede uno spazio. Il brano, dopo aver detto che Dio pose l'uomo nel giardino perché lo custodisse, narra di un ordine dato all'uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare» (Gn 2,16s). L'uomo potrà godere di tutto, ma c'è qualcosa di cui non ci si può impossessare. Custodire, dunque, vuol dire certamente godere di ciò che è stato dato in dono (significato dal poter mangiare di esso), ma vuol dire anche che c'è qualcosa che non si può mangiare, un limite che non si può superare. Il rispetto di questa distanza è espressione della mitezza che si oppone al desiderio di possedere tutto.

In un'ottica di ecologia integrale, la custodia, che è immagine di Dio, richiede lo stesso atteggiamento non solo nella relazione con il creato, ma anche nella relazione con il fratello. Il racconto di Caino e Abele fa notare come Caino non rivolge mai una parola al fratello. Caino che, in quanto fratello maggiore, doveva custodire Abele non parla ad Abele. Non c'è spazio per uno sguardo di stupore tra Caino e Abele, non c'è mitezza; il volto di Caino è abbattuto, rivolto a terra. L'opposto dello sguardo che Dio posa sulla creazione e dello sguardo che l'uomo posa sulla donna, che è definito dallo stupore. Mancando la contemplazione, allora diventa per l'uomo impossibile custodire.

2.2 La limitazione della propria "forza"

Per Gn 1,29 si può affermare che l'uomo riceve in dono il comando di dominare: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo» (Gn 1,29). Un cibo fatto da cereali («erba che produce seme») e frutta. Precedentemente (cfr. Gn 1,28) il Signore aveva ordinato il dominio sugli animali; ora viene il dono del cibo. Esso richiama la possibilità per l'uomo di vivere; allora ciò che garantisce la vita all'uomo non è una relazione che sopprime la vita. L'uomo per vivere non dovrà divorare un'altra vita.

Contrariamente a questa prospettiva, il racconto di Caino ci offre un'immagine violenta di questo: «Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano» (Gn 4,11). È l'immagine di una se-

mina, di una terra che si apre per ricevere la semente dalla mano dell'agricoltore, solo che questa volta, invece di spargere il seme, Caino, che è agricoltore, ha sparso sulla terra il sangue del fratello. Si sparge seme per avere nutrimento, per avere cibo dalla terra. Ma se, come seme, per avere nutrimento, si sparge il sangue del fratello, la terra diventa sterile. Custodire dunque è un atteggiamento che chiede una necessaria limitazione di sé, della propria forza, la limitazione del desiderio che spinge l'uomo a impossessarsi di un'altra vita per poter vivere.

Ma la relazione di custodia del creato e del fratello indica anche un determinato atteggiamento verso se stessi. A questa esplicitazione del dono del cibo per l'uomo il Signore fa seguire una precisazione: «A tutti gli esseri nei quali è alito di vita io do in cibo ogni erba verde» (Gn 1,30). Non solo gli uomini si nutriranno di un cibo vegetale, ma anche gli animali mangeranno erba. La precisazione sembra descrivere la risposta del creato alla mitezza dell'uomo; l'atteggiamento di custodia, che l'uomo ha nei confronti dell'ambiente, è quasi contagioso.

Ma è possibile un'ulteriore lettura del testo. «A tutti gli esseri nei quali è alito di vita» letteralmente va tradotto: «nei quali è desiderio di vita». Il termine ebraico *nefesh* significa gola e indica il desiderio. Inserita in un elenco di animali c'è anche questa brama, questo desiderio di vita che è anche nell'uomo, ma può assumere caratteristiche animali. Il racconto di Caino lo mostra con chiarezza: la sua invidia nei confronti del fratello è rappresentata in Gn 4,7 come un animale accovacciato alla porta, che Caino può dominare, se lo vuole. L'invidia di Caino, che porta con sé il desiderio violento di sopprimere il fratello, è rappresentata con i tratti e le caratteristiche dell'animale; è qualcosa di inumano.

Ecco che questo essere che desidera la vita, potrebbe essere letto in riferimento all'uomo e alla sua parte più istintuale; anch'essa dovrà nutrirsi di erba, cioè non dovrà prevalere con la violenza. Il desiderio, da qualcosa che spinge a cercare la vita, può diventare una forza distruttiva, capace di scagliarsi verso il fratello e le cose per sopprimerle. La relazione di custodia con gli esseri creati passa anche attraverso la gestione di questo "desiderio di vita".

2.3 Il riposo del sabato e l'anno giubilare

Dio conclude l'opera della creazione con il riposo del sabato, cessando da ogni sua opera, cioè facendo un passo indietro; di fatto il riposo del settimo giorno apre per l'uomo uno spazio di autonomia, in cui egli è chiamato a gestire la propria libertà. In questo spazio di autonomia Dio, di fatto, lascia alla custodia dell'uomo ogni creatura. Il Papa nella LS scrive:

«La domenica, la partecipazione all'eucaristia ha un'importanza particolare. Questo giorno, così come il sabato ebraico, si offre quale giorno del risanamento delle relazioni dell'essere umano con Dio, con se stessi, con gli altri e con il mondo [...] Il riposo è un ampliamento dello sguardo che permette di tornare a riconoscere i diritti degli altri. Così, il giorno di riposo, il cui centro è l'eucaristia, diffonde la sua luce sull'intera settimana e ci incoraggia a fare nostra la cura della natura e dei poveri»³⁴.

Questa cura è esercitata davanti a Dio così che uno dei motivi teologici principali, che stanno alla base dell'anno giubilare, è il riconoscere che JHWH è l'unico Signore e dunque a Lui appartengono l'uomo e la terra e a Lui devono essere restituiti.

Il testo di riferimento, in quanto è il più esteso, è Lv 25,8-55, sezione che segue quella sull'anno sabbatico di Lv 25,2-7, di cui l'anno giubilare rappresenta uno sviluppo³⁵. Nell'anno giubilare, alla prescrizione del riposo della terra, prescritta per l'anno sabbatico, si aggiunge quella della liberazione degli schiavi. Liberazione che in Levitico è riferita solo agli Ebrei che sono stati costretti a diventare tali per la povertà nella quale si sono ritrovati. Tale liberazione è facoltativa per l'anno sabbatico e obbligatoria per l'anno giubilare, in quanto strettamente in relazione con la restituzione della terra. Appare dunque chiaro che nella legislazione giubilare il risanamento delle relazioni con il fratello va di pari passo con il ristabilimento di una relazione corretta con la terra.

2.3.1 Il maggese e il riscatto delle persone

Chi proviene da zone dove è praticata l'agricoltura sa bene che il maggese non è altro che il riposo della terra. È la stessa natura che richiede questo riposo ed è significativo come l'uso intensivo che si fa della terra nell'agricoltura moderna stia provocando tutta una serie di scompensi della terra stessa³⁶.

Il maggese è prescritto anche nell'anno sabbatico per far sperimentare la provvidenza non solo ai poveri ma anche ai proprietari terrieri i quali suggeranno che l'abbondanza del raccolto dell'anno precedente, come promesso dal Signore, sarà sufficiente fino all'arrivo del raccolto successivo. Si tratta per il popolo di rivivere

³⁴ LS, n. 237.

³⁵ Cfr. A. PITTA, *L'anno della liberazione. Il giubileo e le sue istanze bibliche*, Cinisello Balsamo 1998, 13.

³⁶ Dalla seconda metà del secolo scorso, c'è stata una forte crescita di produttività dei terreni agricoli. Moltiplicando le rese, i terreni hanno subito l'erosione dalle acque meteoriche e sono stati privati dei minerali divenendo sempre più sterili. L'uso di irrigazione, di prodotti chimici e una eccessiva meccanizzazione non ha tenuto conto che il suolo è un ecosistema delicato e complesso, fatto di relazioni tra piante, minerali, animali e microorganismi.

l'esperienza dell'Esodo e del dono della manna che veniva elargita in doppia razione il giorno precedente il sabato. A riguardo sono significativi i detti di Gesù, soprattutto nel vangelo di Luca, sulla fiducia nella provvidenza divina e sulla rinuncia ad accumulare ricchezze³⁷.

Dunque si sovrappone, in questa prescrizione, la motivazione naturale (per la quale è bene lasciare periodicamente i terreni a maggese affinché producano raccolti abbondanti negli anni successivi) a quella teologica del riposo sabbatico, in cui gli Israeliti riconsegnano la loro vita al Signore.

Dopo i versetti riguardanti il riscatto della terra (cfr. Lv 25,23-28) e delle case (cfr. Lv 25,29-34) c'è la sezione più importante che riguarda il riscatto delle persone (cfr. Lv 25,35-55). Esse non possono essere gravate dal peso dell'usura e della schiavitù. Non si può celebrare il giubileo se non ci si ripropone di reintegrare gli uomini e i popoli indigeni. Il giubileo propone un condono dei debiti e un'equità economica fondamentale, che si concretizzano nell'offrire la possibilità di saldare i debiti e avere il necessario per il proprio fabbisogno.

Queste istanze, risultate alla prova della storia utopistiche, hanno determinato uno scadimento della pratica soltanto a livello di calendario ma hanno anche acceso la speranza per un futuro intervento di Dio³⁸.

2.3.2 La liberazione degli schiavi e l'adempimento della profezia

L'Antico Testamento non attesta la realizzazione dell'anno giubilare, secondo le prescrizioni del Levitico, ma soprattutto nella letteratura profetica sono molti i riferimenti ad esso: tra questi particolarmente rilevante è Is 61,1-3a.

L'anno di grazia annunciato in Is 61,2 corrisponde all'anno del riscatto proclamato in Is 63,4: «ed è giunto l'anno del mio riscatto»; tema, quello del riscatto, che è centrale nel testo di Lv 25,8-55. I poveri, di cui parla Is 61,1, non sono solo coloro che hanno fiducia nel Signore ma sono anche coloro che sono stati spogliati della terra e di ogni mezzo di sussistenza fino a esser stati ridotti a prigionieri e schiavi in quanto impossibilitati a saldare il proprio debito. A questi il profeta si sente inviato.

Il primo intervento pubblico di Gesù nella sinagoga di Nazaret (cfr. Lc 4,16-30) comincia con la proclamazione dell'"oggi" della profezia di Isaia. La ciclicità del giubileo viene così annullata perché Gesù lo compie. Ogni incontro con Gesù sarà l'anno di liberazione per lo schiavo.

Con la comunione dei beni, la Chiesa propone di realizzare le istanze fondamentali dell'anno giubilare: la comunione di fede determina la comunione dei beni.

³⁷ Cfr. Lc 12,22-24; 12,13-21; 16,9-15; 18,18-30.

³⁸ Cfr. PITTA, *L'anno della liberazione*, 38-42.

Appare così chiaro che ogni atteggiamento predatorio dell'uomo verso il fratello e la terra provoca una ferita nel creato. A quest'uomo ferito e che ferisce, Dio continua a rivolgere la sua Parola affinché riscopra la sua vocazione, così da poter compiere scelte di bene.

3. Per un agire morale: il sacerdozio dell'uomo e la destinazione del creato

Il percorso finora effettuato mostra come un nuovo rapporto dell'uomo con il creato presuppone un nuovo rapporto dell'uomo con se stesso e con Dio. Si dà vita a un ciclo che non ha un prima e un dopo, ma dove la conversione dell'uomo, attraverso la Parola che Dio gli rivolge, comporta sempre un cambiamento di se stessi e delle relazioni con il creato.

Per avere dunque una buona cura dell'ambiente è necessario che l'uomo viva la sua superiorità all'interno del creato; superiorità che gli deriva dall'unicità, tra le creature, di «apertura a un "tu" in grado di conoscere, amare e dialogare»³⁹.

L'uomo è chiamato così a svolgere un ruolo "sacerdotale" nella creazione. Nella LS viene evidenziato come l'uomo è chiamato a dar voce a tutta la creazione nel rendere il culto a Dio.

«Lo scopo finale delle altre creature non siamo noi. Invece tutte avanzano, insieme a noi e attraverso di noi, verso la meta comune, che è Dio, in una pienezza trascendente dove Cristo risorto abbraccia e illumina tutto. L'essere umano, infatti, dotato di intelligenza e di amore, e attratto dalla pienezza di Cristo, è chiamato a ricondurre tutte le creature al loro Creatore»⁴⁰.

L'uomo adora il Signore proprio nel cogliere il suo riflesso in tutte le creature e insieme a esse lo loda. Ne è l'esempio san Francesco attraverso il quale il papa invita tutti i cristiani a «esplicitare questa dimensione della propria conversione, permettendo che la forza e la luce della grazia ricevuta si estendano anche alla relazione con le altre creature e con il mondo che li circonda, e suscitino quella sublime fratellanza con tutto il creato»⁴¹.

La conversione personale diventa così il volano per una riscoperta dell'umano nella creazione rinnovando tutte le relazioni all'interno di esso. Nel Cantico, san Francesco loda Dio per tutte le creature esprimendo le conseguenze sulla creazione della sua conversione.

³⁹ LS, n. 119.

⁴⁰ *Ibid.*, n. 83.

⁴¹ *Ibid.*, n. 221. Cfr. anche n. 10.

Nel riscoprire questo “sacerdozio” l’uomo riacquista il ruolo di accompagnare la creazione verso il compimento del suo destino: verso la sua “destinazione”. Certo l’uomo dovrà vincere l’istinto che lo porta a dominare secondo le proprie leggi e interessi, ma sarà sostenuto dalla grazia di Cristo che gli farà riscoprire il suo essere figlio di un Padre creatore e unico padrone del mondo⁴².

La categoria morale della destinazione universale dei beni può così essere applicata al creato. Ciò che si possiede è destinato a formare la comunione nella famiglia umana. «L’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti»⁴³. L’uomo consapevole del suo destino diventa anche consapevole del destino della creazione e del suo ruolo nell’accompagnarla nella storia. Attraverso due passaggi si esplicita questa funzione: in negativo, il primo; in positivo, il successivo.

3.1 *Dal custodire al devastare*

L’uomo contemporaneo, che abbiamo descritto come consumatore, è chiamato a dare risposta alla domanda morale posta dall’altro e dall’ambiente che chiedono di poter essere riconosciuti. Ma in quanto consumatore egli tende a ridurre il creato a prodotto da consumare. La terra soffre per l’abuso dei beni del creato: «Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla»⁴⁴. Nella LS papa Francesco, citando i vescovi tedeschi, ricorda che per le creature si può parlare della priorità dell’essere rispetto all’essere utili e che oggi la Chiesa ritiene che le creature hanno un valore in sé e che il criterio per disporre di loro non può essere il solo piacere dell’uomo⁴⁵.

Ognuno può decidere di non ascoltare e di non rispondere. Il non ascolto è in fondo espressione dell’interesse a porre al centro se stessi e i propri desideri. L’uomo è pieno di sé e non c’è posto per nessun altro. Egli è interessato solo a sé e pertanto si disinteressa dell’altro, che è sempre qualcuno e mai qualcosa. La compagnia diviene gradualmente estraneità, insofferenza fino ad arrivare a percepire l’altro più come rivale o fonte di riserva per appagare i propri bisogni che giardino da custodire o amico di viaggio.

La terra che egli abita, avvertita come spazio vitale, diventa luogo dove eliminare l’altro, laddove ciò è concretamente possibile senza troppe conseguenze. Non sempre tuttavia è possibile annientare l’altro senza conseguenze. Così si fa ricorso alla tolleranza e all’autonomia. Questi atteggiamenti di fatto diventano un *escamotage* per di-

⁴² Cfr. *ibid.*, n. 75.

⁴³ *Ibid.*, n. 95.

⁴⁴ *Ibid.*, n. 2.

⁴⁵ Cfr. *ibid.*, n. 69.

sinteressarsi di tutto ciò che avviene al di fuori del proprio raggio di interesse e finiscono per diventare indifferenza.

La persona indifferente riversa così il suo atteggiamento predatorio anche nei confronti della terra, che viene sfruttata e saccheggiata senza altro criterio che non sia quello del vantaggio e del desiderio del singolo. Rompendo la comunione con gli altri uomini, la si rompe anche con la terra.

«Il cuore che vive il rapporto con gli altri come se essi fossero delle cose da impiegare per il raggiungimento dei propri scopi non può trattare la terra come ambiente vivo e che dà la vita. L'indifferenza nei confronti dell'altro uomo determina anche l'indifferenza nei confronti della terra e il capriccio diventa il criterio che presiede il rapporto con ambedue»⁴⁶.

3.2 Dall'indifferenza alla responsabilità

Dal bisogno di compagnia può nascere anche un percorso diverso rispetto al dominio sull'altro. La persona libera dall'interesse per sé è capace non solo di ascoltare il "bisogno di essere" dell'altro, ma anche di provare a rispondervi secondo le condizioni di bene possibile. Il tempo trascorso nella ricerca di senso diventa scuola in cui si apprende a conoscere l'altro e il suo bisogno imparando sempre più a rispondere. In questo consiste la responsabilità: porsi come risposta al bisogno dell'altro, così come si è in grado di comprenderlo.

In questo ambito di responsabilità, occorre delineare il volto dell'altro. Il creato ci ricorda che tutti i suoi abitanti hanno lo stesso diritto e la stessa dignità in quanto abitanti dell'unico pianeta. È necessario superare una concezione di parte che limita il prossimo dentro i confini della propria terra, della propria famiglia, della propria impresa, della propria nazione, del proprio continente o della propria religione. La responsabilità, l'attitudine ad ascoltare il bisogno dell'altro e a rispondervi, supera ogni limite.

Anzi, se la responsabilità deve essere esercitata in maniera particolare, la preferenza spetta ai poveri, che sono le vere vittime dei disastri ambientali. Il peggioramento dell'ambiente e della società colpiscono prima di tutto i deboli. Sono essi a soffrire maggiormente della scarsità di acqua che causa malattie⁴⁷, dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici che provocano massicce migrazioni⁴⁸, della perdita di

⁴⁶ C. ZUCCARO, «Cultura della sobrietà, consumo critico, salvaguardia del creato», in *Rivista di teologia morale* 162 (2009) 229-242, 235.

⁴⁷ Cfr. LS, nn. 27-31.

⁴⁸ Cfr. *ibid.*, n. 25.

biodiversità che aumenta la dipendenza dal potere economico-finanziario⁴⁹ e del degrado sociale che li espone al pericolo di vita⁵⁰. Va tenuto presente come anche alcune proposte di internazionalizzazione dei costi ambientali penalizzano ancora una volta i Paesi poveri e favoriscono i Paesi più ricchi, che in passato si sono avvantaggiati dei meccanismi che in maggior misura hanno inquinato il pianeta⁵¹.

La concezione universale dell'altro ha bisogno di superare non solo i confini geografici, ma anche quelli cronologici. La responsabilità universale è anche sempre nei confronti delle generazioni future: «La terra che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno»⁵². Coloro che verranno chiedono a noi oggi di essere responsabili.

Una sincera attenzione intergenerazionale comporta il desiderio sincero e operoso di agire immediatamente a favore dei poveri che «hanno pochi anni da vivere su questa terra e non possono continuare ad aspettare»⁵³.

La responsabilità va pensata dunque come passaggio da un'etica individualista, preoccupata di accumulare per sé i beni della terra, a un'etica universalista, che esige un decentramento e un disinteresse della persona che assume come suo proprio centro di interesse il bene dell'altro. Solo una persona capace di uscire da sé può essere responsabile dell'altro e del creato, impostare relazioni che cercano il bene comune, che superano il confine individualista.

Per comprendere il decentrarsi dell'uomo per la ricerca del bene dell'altro ci viene in aiuto la spiritualità cristiana, che bene sa esprimere il senso di un decentramento che non è annullarsi ma scoprire la gioia che si riceve nel saper essere segno per l'altro.

Espressione significativa di quanto detto sono i versi di Dante nel *Paradiso* riguardanti i primi che seguirono san Francesco:

«La lor concordia e i lor lieti sembianti amore e meraviglia e dolce sguardo /
facieno esser cagion di pensier santi tanto che 'l venerabile Bernardo / si scalzò
prima, e dietro a tanta pace corse e, correndo, li parve esser tardo. / Oh ignota
ricchezza! Oh ben ferace! / Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro / dietro a lo sposo,
sì la sposa piace»⁵⁴.

⁴⁹ Cfr. *ibid.*, n. 34.

⁵⁰ Cfr. *ibid.*, nn. 44 e 46.

⁵¹ Cfr. *ibid.*, nn. 170-172.

⁵² *Ibid.*, n. 159.

⁵³ *Ibid.*, n. 162.

⁵⁴ DANTE, *Paradiso* XI, 76-84.

La concordia tra Francesco e Gesù, lo stupore di Francesco davanti al Crocifisso di San Damiano, destava pensieri santi. Il volto di Francesco, quando seguiva l'attrattiva della grazia, suscitava in chi lo guardava pensieri santi. Non correvano dietro a Francesco perché Francesco era bravo, ma perché l'attrattiva che seguiva Francesco piaceva: «sì la sposa piace». Piaceva la grazia che attraeva Francesco, piaceva la grazia cui Francesco correva dietro⁵⁵.

L'atteggiamento di gratuità costituisce la condizione di possibilità di scelte responsabili e corrette, ma non garantisce automaticamente che esse avvengano di fatto. Il discorso non garantisce l'efficacia se non diventa politico, cioè assunto dalla *polis* e dalle sue strutture.

Perché il dialogo porti frutto non basta la competenza, ma occorre un cuore libero da interessi personali. I risultati del dialogo cambiano se lo si fa per difendere il proprio interesse oppure per cercare la verità. Non è un caso che i numerosi *summit* mondiali hanno visto il fallimento proprio perché non ci si incontra a partire da una interdipendenza, dall'abitare la casa comune, ma dalla difesa degli interessi di singoli Paesi⁵⁶.

Tornando all'immagine iniziale dell'uomo consumatore, possiamo capire come la risposta teologica al bisogno sia determinata dall'amore, a imitazione di Gesù. La categoria centrale che interpreta il nostro tema sotto il profilo teologico non è più quella del possesso. Essa consiste piuttosto nella compagnia vissuta come dono di ciò che si è e di ciò che si possiede. La sobrietà, pertanto, oltrepassa l'esigenza congiunturale di risorse in via di esaurimento che non sono rinnovabili. La sobrietà, nell'interpretazione cristiana, diventa un'esigenza strutturale della persona che si fa povera per donarsi agli altri, a imitazione del Maestro.

Conclusione: cieli nuovi

Viviamo il tempo dei gemiti che precedono la nuova creazione, i cieli e la terra nuova del profeta Isaia (cfr. 25,17). Alla luce di questa rivelazione si comprende anche l'impegno della *polis* nella costruzione di una cultura della solidarietà, di un consumo etico e della salvaguardia del creato. Se la rivelazione ci dice che la forma di questo

⁵⁵ Cfr. G. TANTARDINI, *Anche la fede domanda. La grazia, la preghiera, le opere buone*. Meditazioni tenute al clero di Porto – Santa Rufina, prefazione di J.M. BERGOGLIO, Roma 2013, 165.

⁵⁶ Cfr. LS, n. 164. Diverso esito ha avuto il *summit* di Parigi tenutosi nel novembre – dicembre del 2015. L'accordo siglato sarebbe diventato vincolante, per gli Stati membri, trenta giorni dopo che almeno cinquantacinque Paesi che producono oltre il 55% dei gas serra avessero ratificato l'accordo. Con la ratifica avvenuta da parte della Nuova Zelanda il 4 ottobre 2016 tali parametri sono stati raggiunti. Pertanto il 4 novembre 2016 l'accordo è entrato in vigore.

mondo avrà fine per far posto a cieli e terra nuova, allora l'impegno politico non dovrà avere inevitabilmente come obiettivo il prolungamento fisico del creato.

«L'impegno più importante, nella prospettiva della fede, è quello di impostare i rapporti interpersonali secondo l'amore di Cristo, consapevoli che da qui scaturiranno modi nuovi di riferirsi alla terra, più conformi al bene della persona. Questo non significa trascurare i problemi concreti della terra, ma significa che interessarsi ad essi è necessario ed è motivato proprio dal legame indissociabile che la terra ha con l'uomo»⁵⁷.

Da questo legame verrà la forza per superare i meccanismi consumistici che porteranno a nuovi stili di vita⁵⁸. Questi cambiamenti rappresenteranno la possibilità concreta di «esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale»⁵⁹ proprio perché le scelte effettuate sul mercato sono sempre atti morali.

Per il papa si tratta di continuare a coltivare solide virtù attraverso piccole azioni quotidiane: «Evitare l'uso di materiale plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico, o condividere il medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci inutili e così via»⁶⁰.

Si tratta di una vera e propria conversione ecologica in cui si è chiamati a riconoscere il proprio egoismo che si esprime nelle cattive e disordinate abitudini e a modificare volontariamente i propri comportamenti. L'incontro con Cristo interpella la nostra coscienza e chiama a essere custodi del creato. È uno stile di vita che sarà definito dalla sobrietà, dal gusto per le piccole cose, dalla fraternità, dalle arti, dalla contemplazione della natura e dalla preghiera⁶¹.

La conversione personale innesca un meccanismo di conversione comunitaria, che renderà efficaci le azioni atte a risolvere i problemi ambientali, ma senza attendere che la conversione personale sia la conversione di tutti.

EMANUELE GIANNONE

⁵⁷ ZUCCARO, «Cultura della sobrietà», 242.

⁵⁸ Cfr. LS, n. 203.

⁵⁹ *Ibid.*, n. 206.

⁶⁰ *Ibid.*, n. 211.

⁶¹ Cfr. *Ibid.*, nn. 222-223.